

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA PROFESIONAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO

MANUAL

**SOLUCIONES
AMBIENTALES**

2024

MANUAL DE SOLUCIONES AMBIENTALES

Arq. Rosa María Tovar Vásquez

INDICE

INTRODUCCION	6
EL CONFORT	7
CATEGORÍAS	8
1. CONFORT TÉRMICO	8
1.1. Factores que influyen en el Confort Térmico	8
1.2. Estrategias de Diseño para Mejorar el Confort Térmico	9
2. CONFORT LUMÍNICO	22
2.1. Factores que influyen en el Confort Lumínico.....	22
2.2. Estrategias de Diseño para Mejorar el Confort Lumínico.....	25
3. CONFORT ACÚSTICO	33
3.1. Factores que influyen en el Confort Acústico:.....	33
3.2. Estrategias de Diseño para Mejorar el Confort Acústico.....	35
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ganancia directa.....	13
Tabla 2. Captación solar y acumulación	14
Tabla 3. Invernadero adosado	14
Tabla 4. Muros de acumulación no ventilado	15
Tabla 5. Muro de acumulación ventilado	15
Tabla 6. Techo de acumulación	16
Tabla 7. Protecciones solares	16
Tabla 8. Ventilación cruzada.....	17
Tabla 9. Ventilación por gradiente de temperatura	17
Tabla 10. Ventilación por estratificación	18
Tabla 11. Enfriamiento evaporativo	18
Tabla 12. Aire acondicionado	19
Tabla 13. Sistema de calefacción	19
Tabla 14. Bomba de calor.....	20
Tabla 15. Ventilación controlada.....	20
Tabla 16. Ventilación con recuperador de calor.....	21
Tabla 17. Energías renovables	21
Tabla 18. Incidencia solar	28
Tabla 19. Patios interiores	29
Tabla 20. Control de deslumbramiento	29
Tabla 21. Elementos naturales	30
Tabla 22. Manejo de superficies	30

Tabla 23. Control solar	31
Tabla 24. Distribución de la luz artificial.....	32
Tabla 25. Ventanas y aperturas	32
Tabla 26. Diseño espacial	37
Tabla 27. Diseño de Mobiliario	37
Tabla 28. Difracción del sonido	38
Tabla 29. Difusión del sonido	39
Tabla 30. Materiales acústicos	39
Tabla 31. Paisajismo acústico	40
Tabla 32. Sellos acústicos	40
Tabla 33. Fuentes de agua.....	41

INTRODUCCION

El presente catalogo da a conocer las soluciones ambientales de confort térmico, lumínico y acústico en el diseño de proyectos. En la actualidad el diseño de espacios que priorizan el confort ambiental se ha convertido en una necesidad importante, la interacción del confort térmico, lumínico y acústico además de influir en la calidad de vida de los usuarios, también impacta en el medio ambiente. Es por este motivo que a través de este catálogo se exploraran soluciones innovadoras y prácticas para implementar en los proyectos y optimizar las condiciones de confort en todos sus aspectos, de esta manera descubrir como el diseño consciente puede transformar espacios y contribuir en un futuro más armónico y respetuoso con nuestro entorno.

EL CONFORT

El confort se define como un estado de bienestar físico, mental y emocional que se experimenta en un entorno determinado. Esta noción abarca una variedad de factores que pueden influir en la experiencia individual, y su significado puede variar según el contexto y las circunstancias personales. Es decir, se puede traducir en la percepción del ser humano ante su entorno.

El arquitecto Británico Richard Rogers, destaca que el confort es fundamental en la arquitectura; no es solo cuestión de edificar estructuras, sino de generar espacios que enriquezcan la vida. tal afirmación resalta la importancia de diseñar espacios adecuados que promuevan el bienestar integral de las personas.

Cabe resaltar que el confort es un concepto multidimensional que trasciende la simple comodidad física. El auténtico confort es la armonía entre todos los elementos que nos rodean, donde el entorno físico, emocional y social se combinan para ofrecer una experiencia de bienestar prolongada (Orr, 2004). En la arquitectura, entender y aplicar estos principios es fundamental para crear espacios que promuevan la salud, la felicidad y la sostenibilidad.

En este contexto, podemos afirmar que el confort térmico es un aspecto fundamental en la arquitectura, que busca brindar espacios agradables y eficientes energéticamente, a través de estrategias bioclimáticas y tecnologías innovadoras, es posible crear edificios que se adapten al clima y satisfagan las necesidades de los usuarios.

CATEGORÍAS

1. CONFORT TÉRMICO

El confort térmico es una de las dimensiones más críticas del bienestar humano en los espacios construidos. Se define como el estado de satisfacción de una persona con respecto a la temperatura y la humedad del ambiente que la rodea. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), el confort térmico es esencial para la salud y el bienestar de los habitantes, influyendo en su desempeño y calidad de vida.

1.1. Factores que influyen en el Confort Térmico

1. **Temperatura del Aire:** La temperatura óptima varía según el tipo de actividad, la vestimenta y la preferencia personal, pero generalmente se considera que un rango entre 20°C y 24°C es cómodo para ambientes interiores.
2. **Humedad Relativa:** La humedad influye en la percepción de la temperatura. Altos niveles de humedad pueden causar incomodidad incluso a temperaturas moderadas. Un nivel de humedad entre el 30% y el 60% se considera ideal para el confort (ASHRAE, 2017).
3. **Velocidad del Aire:** La circulación de aire puede mejorar la percepción del confort. Una ligera brisa puede hacer que las temperaturas cálidas se sientan más frescas, mientras que corrientes de aire frío pueden resultar incómodas.
4. **Temperatura Radiante:** Se refiere a la temperatura de las superficies que rodean a una persona, como paredes, ventanas y techos. Las superficies frías pueden afectar negativamente la sensación de confort térmico.

1.2. Estrategias de Diseño para Mejorar el Confort Térmico

Estrategias Pasivas

Las estrategias pasivas son fundamentales para lograr un confort térmico eficiente en edificios. Estas estrategias buscan aprovechar al máximo las condiciones climáticas naturales, minimizando el consumo de energía y mejorando la calidad de vida de los ocupantes. A continuación, se detallan las principales estrategias pasivas, su implementación y su impacto en el confort térmico.

1. **Orientación del Edificio:** Orientar el edificio para maximizar la luz solar en invierno y minimizarla en verano puede mejorar el confort térmico. Por ejemplo, los edificios en climas fríos deben orientarse hacia el norte para aprovechar la radiación solar.
 - **Maximización de la Luz Solar:** Orientar la fachada principal hacia el norte permite una mayor captación de luz solar en invierno, lo que puede calentar los espacios interiores. Una adecuada orientación de la edificación puede reducir la carga de calefacción en un 30-40% en climas fríos (Givoni, 1998). En climas cálidos, se debe diseñar el edificio para minimizar la exposición directa al sol en los meses de verano, utilizando sombras y aleros.
 - **Sombras Naturales:** La incorporación de elementos como aleros, voladizos o vegetación puede ofrecer sombras en las fachadas expuestas al sol durante los meses de verano. Los elementos de sombra ayudan a mantener temperaturas interiores más bajas y reducen la necesidad de sistemas de refrigeración.

2. **Materiales de Aislamiento:** Usar materiales con alta capacidad de aislamiento, como la fibra de vidrio o la celulosa, reduce la transferencia de calor, manteniendo temperaturas agradables en el interior.
3. **Ventilación Natural:** Incorporar ventanas, tragaluces y sistemas de ventilación cruzada permite la circulación de aire fresco, mejorando la calidad del aire interior y el confort térmico. Los diseños que incorporan ventilación natural y sombreados adecuados pueden reducir significativamente el consumo energético.
 - **Diseño de Ventanas Abatibles y Deslizantes:** Estas ventanas permiten la entrada de aire fresco y facilitan la circulación del aire en el interior. Según Zhang et al. (2019), "la ventilación natural es un método efectivo para reducir la carga térmica en climas cálidos y mejorar la calidad del aire interior".
 - **Tragaluces y Aberturas en el Techo:** Los tragaluces permiten que el aire caliente escape, promoviendo la ventilación sin requerir energía mecánica. Esto es especialmente útil en climas cálidos, donde el aire caliente tiende a acumularse en la parte superior de los espacios.
4. **Elementos de Sombra y Protección Solar:** La integración de elementos de sombra en el diseño arquitectónico es fundamental para el confort térmico.
 - **Persianas y Toldos:** El uso de persianas exteriores o toldos puede ayudar a regular la entrada de luz y calor. La implementación de dispositivos de sombra puede reducir la necesidad de aire acondicionado y mejorar el confort térmico.
 - **Vegetación y Paisajismo:** La incorporación de árboles y vegetación en el diseño paisajístico puede proporcionar sombra natural y mejorar el microclima

alrededor del edificio. La vegetación actúa como un regulador del calor, reduciendo las temperaturas interiores en los meses más cálidos.

Estrategias Activas

Las estrategias activas son sistemas mecánicos y tecnológicos que regulan el confort térmico en los edificios. A diferencia de las estrategias pasivas, que dependen de las condiciones ambientales, las estrategias activas requieren energía para funcionar y pueden ser ajustadas según las necesidades del ocupante. A continuación, se presentan las principales estrategias activas, sus aplicaciones y beneficios.

1. **Sistemas de Climatización:** Los sistemas de climatización son fundamentales para mantener un ambiente interior cómodo, especialmente en climas extremos. Los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) deben diseñarse para adaptarse a las condiciones climáticas y a las preferencias de los usuarios, proporcionando una solución eficaz y eficiente para mantener el confort térmico.
 - **Aire Acondicionado (AC):** Este sistema enfría el aire interior mediante la eliminación de calor. Los sistemas modernos incluyen termostatos programables que ajustan automáticamente la temperatura según la ocupación y el horario. Según ASHRAE (2020), este sistema es esencial para garantizar confort en climas cálidos y húmedos.
 - **Bombas de Calor:** Estos sistemas son altamente eficientes y pueden proporcionar tanto calefacción como refrigeración. Funcionan transfiriendo calor del exterior al interior en invierno y viceversa en verano. Las bombas de

calor son perfectas para alcanzar un confort térmico mientras mantienen un bajo consumo de energía. Además, su uso puede reducir las emisiones de CO2 en comparación con los sistemas de calefacción convencionales.

2. **Ventilación Mecánica:** La ventilación mecánica controla la calidad del aire interior, lo que es crucial para el confort y la salud de los ocupantes.

- **Sistemas de Ventilación Controlada (VMC):** Estos sistemas permiten el intercambio de aire entre el interior y el exterior, garantizando una adecuada calidad del aire. La ventilación mecánica puede disminuir la concentración de contaminantes en el aire interior, lo que contribuye a mejorar el confort térmico.
- **Ventilación de Recuperación de Calor:** Este tipo de sistema no solo ventila, sino que también recupera el calor del aire saliente para calentar el aire entrante, aumentando la eficiencia energética.

3. **Energías Renovables:** Las energías renovables son una parte integral de las estrategias activas, ya que pueden proporcionar calefacción y refrigeración de manera sostenible.

- **Paneles Solares Fotovoltaicos:** Estos sistemas convierten la luz solar en electricidad, que puede usarse para alimentar sistemas de climatización. La instalación de sistemas fotovoltaicos puede disminuir la dependencia de fuentes no renovables y reducir las emisiones de carbono.
- **Calentadores de Agua Solares:** Proporcionan agua caliente mediante colectores solares, lo que reduce el uso de energía convencional. Los sistemas

de agua caliente solar son muy eficientes y pueden cubrir una porción considerable de la demanda energética en regiones soleadas.

Estrategias pasivas

Ganancia directa

La ganancia solar directa es un principio de diseño pasivo que busca aprovechar al máximo la energía del sol para calentar espacios interiores de manera eficiente. Aquí te lo explico de forma más sencilla: Diseño de grandes aberturas orientados al norte, a través de lucernarios y claraboyas

Características

- La orientación es fundamental los espacios con ventanas orientadas al norte
- Ventanales o claraboyas que permitan la entrada de luz natural.
- Materiales con capacidad de absorber y almacenar calor como ladrillos, concreto o piedra.
- Generar elementos de sombra como aleros o persianas.
- Utilizar materiales pesados y densos que tienen la capacidad de absorber y retener calor

Tabla 1. Ganancia directa

Captación solar y acumulación

Es una estrategia de diseño pasivo que utiliza la masa térmica del suelo o del material del piso para almacenar y liberar calor, contribuyendo al confort térmico de un espacio aprovechando la temperatura del ambiente y la energía solar.

Características

- Utilizar materiales pesados y densos, que tengan la capacidad de absorber y retener el calor
- Permitir que la luz solar directa llegue al suelo durante el día
- Ubicar el vidrio orientado al norte
- Debe estar aislado para evitar la pérdida de calor

Tabla 2. Captación solar y acumulación

Invernadero adosado

Es una estructura que se conecta a un edificio existente, aprovechando su calor y energía. Permite el calor compartido, entorno mas saludable, fomenta la biodiversidad

Características

- La orientación es fundamental, se debe asegurar la recepción de luz solar.
- Ventanas para asegurar la ventilación del espacio
- Uso de materiales eco amigables
- Implementar sistemas de riego y recoger agua de lluvia.

Tabla 3. Invernadero adosado

Muros de acumulación no ventilado

Esta estrategia percibe calor por radiación y convección, es una solución innovadora en diseño pasivo que ayuda a calentar edificios utilizando la energía solar, pues actúa como colector solar, absorbiendo el calor del sol durante el día y liberándolo lentamente en el interior por la noche.

Características

- Debe estar orientada hacia el sol
- La estructura consiste en una pared de masa térmica situada detrás de un panel de vidrio, puede estar inclinado o vertical.
- No hay circulación de aire entre el muro y el interior, transfiriendo el calor de forma más controlada y constante
- Puede estar aislado en la parte posterior

Tabla 4. Muros de acumulación no ventilado

Muros de acumulación ventilado

Este tipo de muro funciona como un colector solar que no solo almacena calor, sino que también permite que el aire caliente fluya hacia el interior, mejorando la eficiencia del sistema.

Características

- La estructura consiste en una pared de masa térmica situada detrás de un panel de vidrio, puede estar inclinado o vertical.
- Incluye aberturas en la parte superior e inferior, calentando el aire frío que ingresa y permitiendo el paso por las aberturas.
- Permite mayor control de temperatura según el ajuste de aberturas

Tabla 5. Muro de acumulación ventilado

Techo de acumulación

Es una estrategia de diseño pasivo que utiliza la masa térmica del techo para almacenar y regular la temperatura interior de un edificio. Aquí te explico sus características de manera sencilla: Calor por radiación

Características

- El diseño y orientación del techo debe maximizar la captación solar, siendo beneficioso un techo inclinado
- Se puede incluir elementos de ventilación para la circulación de aire
- Se complementa con buen aislamiento en la parte interior para evitar la pérdida de calor

Tabla 6. Techo de acumulación

Protecciones solares

Son elementos o sistemas diseñados para controlar la entrada de luz solar y calor en los edificios. Su objetivo es mejorar el confort interior, reducir el consumo energético y proteger los espacios de la radiación solar directa. Pueden ser fijas, móviles o vegetación caduca.

Características

- Permiten mantener una temperatura interior mas agradable al limitar la cantidad de calor que ingresa en la edificación
- Ayuda a ajustar la cantidad de luz natural que ingresa, mejorando la visibilidad
- Evitan desgaste de elementos interiores por la exposición prolongada al sol

Tabla 7. Protecciones solares

Ventilación cruzada

Consiste en crear corrientes de aire a través de un edificio al abrir ventanas o aberturas en paredes opuestas o en lados adyacentes. Este flujo de aire ayuda a refrescar el ambiente y a eliminar el aire caliente y viciado.

Características

- Las aberturas deben tener una ubicación estratégica de manera que permitan la circulación de aire
- La orientación de la edificación y de las ventanas influyen en la efectividad, aprovechar la dirección del viento predominante
- Espacios interiores abiertos facilitan el flujo de aire

Tabla 8. Ventilación cruzada

Ventilación por gradiente de temperatura

Es un sistema de ventilación pasiva que utiliza la energía solar para mejorar la circulación de aire en un edificio. Su diseño y funcionamiento aprovechan el calor del sol para generar un efecto de succión que extrae el aire caliente del interior.

Características

- Diseño vertical, la chimenea suele ser una torre vertical ubicado en una pared expuesta al sol o en el techo
- Construcción con materiales que absorben el calor
- Debe tener aberturas en la parte inferior del edificio, permitiendo la entrada de aire fresco

Tabla 9. Ventilación por gradiente de temperatura

Ventilación por estratificación

Es un método de control de la calidad del aire y la temperatura en espacios interiores que se basa en el principio de que el aire caliente tiende a ascender y el aire frío a descender. Este sistema se utiliza para mantener un ambiente cómodo y eficiente en edificios, especialmente en aquellos con techos altos.

Características

- Se puede implementar en edificios con techos altos o espacios amplios
- Se requiere entradas de aire fresco en la parte inferior del espacio y salidas de aire caliente en la parte superior
- Permite mantener temperaturas agradables en la zona

Tabla 10. Ventilación por estratificación

Enfriamiento evaporativo

Es una técnica de refrigeración que utiliza el principio de evaporación del agua para reducir la temperatura del aire. Este sistema enfría el aire al hacer pasar aire caliente a través de agua, donde parte de esta agua se evapora, absorbiendo calor y reduciendo así la temperatura del aire que se introduce en un espacio.

Características

- Utiliza el agua como medio de enfriamiento
- Puede funcionar con ventiladores o ventilación natural que mueven el aire a través del sistema
- Consume menor energía a comparación del sistema de aire acondicionado

Tabla 11. Enfriamiento evaporativo

Estrategias activas

Aire acondicionado

Es un sistema que se utiliza para controlar la temperatura, la humedad y la calidad del aire en espacios interiores, proporcionando confort térmico durante las temporadas de calor.

Características

- Permite ajustar la temperatura del aire a niveles deseados
- Reduce la humedad del aire, es útil en climas húmedos
- Incluyen filtros que eliminan partículas de polvo y otros contaminantes

Tabla 12. Aire acondicionado

Sistema de calefacción

Es el proceso de aumentar la temperatura de un espacio cerrado para proporcionar confort térmico a sus ocupantes. Existen diferentes sistemas y métodos para calefaccionar un ambiente, cada uno con sus características, ventajas y desventajas.

Características

- Pueden funcionar con diferentes fuentes de energía
- La distribución se realiza a través de radiaciones, suelo radiante o por convección
- Permite el control de la temperatura según necesidad
- Los sistemas modernos están diseñados para consumir menor energía

Tabla 13. Sistema de calefacción

Bomba de calor

Es un sistema de climatización que puede calentar o enfriar un espacio, aprovechando el principio de transferencia de calor. Se utiliza tanto en viviendas como en edificios comerciales y es conocida por su eficiencia energética.

Características

- Dualidad de función, puede funcionar tanto para calefacción en invierno como para refrigeración en verano
- Son más eficientes que los sistemas de calefacción y refrigeración convencionales, pues transfieren calor en lugar de generarlo a partir de combustibles

Tabla 14. Bomba de calor

Ventilación controlada

Son tecnologías diseñadas para gestionar la calidad del aire interior de manera eficiente, proporcionando un flujo adecuado de aire fresco y eliminando el aire viciado. Estos sistemas son esenciales para mantener un ambiente saludable y confortable, especialmente en edificios bien aislados.

Características

- Ajustan automáticamente el aire según las condiciones interiores
- Capacidad de introducir aire fresco del exterior y extraer aire viciado
- Equipados con filtros que eliminan partículas y contaminantes del aire
- Diseñados para funcionar en diferentes modos según necesidad

Tabla 15. Ventilación controlada

Ventilación con recuperador de calor

Es un sistema diseñado para mejorar la calidad del aire interior al tiempo que maximiza la eficiencia energética de un edificio. Este tipo de ventilación permite intercambiar aire fresco del exterior con el aire viciado del interior, recuperando el calor del aire que sale para pre acondicionar el aire que entra.

Características

- Utiliza un intercambiador de calor que transfiere energía térmica del aire saliente al aire entrante
- Reduce la concentración de contaminantes
- Ayuda a mantener temperaturas interiores estables y gestiona la humedad
- Muchos sistemas incluyen controles automáticos

Tabla 16. Ventilación con recuperador de calor

Energías renovables

Las energías renovables son fuentes de energía que se regeneran de manera natural y son sostenibles a largo plazo. Incluyen la energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica y biomasa. Su integración en sistemas de calefacción y refrigeración permite disminuir el impacto ambiental.

Características

- Proveen recursos naturales que se regeneran
- Permiten un uso efectivo de energía y reducen costos operativos
- Pueden ser utilizados desde calefacción de espacios y agua caliente sanitaria hasta refrigeración.
- Fomentan la autonomía energética

Tabla 17. Energías renovables

2. CONFORT LUMÍNICO

El confort lumínico es un concepto clave en arquitectura que se refiere a la percepción agradable de la luz en los espacios interiores, buscando un equilibrio óptimo entre luz natural y artificial. Este confort no solo influye en la visibilidad y la funcionalidad de un entorno, sino que también afecta el bienestar emocional y físico de sus ocupantes. El confort lumínico involucra tanto la cantidad como la calidad de la luz, impactando directamente en la experiencia del usuario.

Un diseño que maximiza la luz natural puede reducir el consumo energético, contribuyendo a la sostenibilidad del edificio; los edificios que optimizan la iluminación natural pueden reducir el uso de electricidad en iluminación hasta un 50%. Además, la correcta manipulación de la luz puede crear ambientes estéticamente agradables, fomentando la creatividad y la productividad. La integración de elementos como ventanas estratégicas, materiales reflectantes y sistemas de iluminación inteligentes son esenciales para lograr este objetivo. En definitiva, el confort lumínico es fundamental para diseñar espacios que no solo sean funcionales, sino también saludables e inspiradores.

2.1. Factores que influyen en el Confort Lumínico

1. Iluminación Natural

La iluminación natural se refiere a la luz solar que entra en un espacio, fundamental para el bienestar y la funcionalidad. Maximizar su entrada a través de ventanas y claraboyas reduce la dependencia de la iluminación artificial y mejora la calidad del ambiente.

2. Iluminación Artificial

La iluminación artificial complementa la luz natural y es esencial para asegurar un ambiente cómodo, especialmente en espacios con poca luz natural. La elección de fuentes de luz adecuadas y su distribución son cruciales para evitar sombras y deslumbramiento.

3. Temperatura de Color

La temperatura de color, medida en Kelvin, influye en la atmósfera de un espacio. Las luces cálidas crean un ambiente acogedor, mientras que las luces frías pueden ser más energizantes, afectando el estado de ánimo de los ocupantes.

4. Índice de Reproducción Cromática (IRC)

El IRC mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir colores de manera fiel. Un IRC alto permite que los colores se vean vibrantes y naturales, lo que es importante en espacios donde la percepción del color es fundamental, como en tiendas y galerías.

5. Distribución de la Luz

Una buena distribución de la luz evita sombras y deslumbramiento, creando un ambiente más confortable. La planificación de la ubicación de las fuentes de luz y su reflejo en las superficies es clave para asegurar una iluminación uniforme en el espacio.

6. Control del Deslumbramiento

El deslumbramiento puede causar incomodidad visual y fatiga. Estrategias como el uso de persianas, cortinas y elementos arquitectónicos que filtren la luz son esenciales para minimizar este efecto y mejorar el confort lumínico.

7. Superficies Reflectantes

Las superficies reflectantes, como paredes y techos claros, ayudan a maximizar la luz en un espacio. Utilizar colores y acabados brillantes puede aumentar la luminosidad y crear una sensación de amplitud sin necesidad de más iluminación artificial.

8. Altura del Techo y Proporciones del Espacio

La altura del techo y las proporciones del espacio influyen en cómo la luz se distribuye y se percibe. Techos altos y proporciones adecuadas permiten una mejor circulación de la luz, creando una sensación de amplitud y apertura que puede mejorar la experiencia general de los ocupantes.

9. Tecnología y Sistemas de Iluminación

La tecnología y los sistemas de iluminación modernos desempeñan un papel importante en el confort lumínico. La utilización de iluminación LED, que es eficiente y regulable, junto con sistemas de domótica que ajustan automáticamente la intensidad de la luz según las necesidades del usuario, permite crear ambientes adaptables y confortables.

10. Ciclo Natural del Día

Considerar el ciclo natural del día es crucial para el diseño de espacios que respondan a las variaciones en la luz a lo largo del tiempo. La luz cambia a lo largo del día y las estaciones, y entender estas dinámicas ayuda a maximizar el uso de la luz natural y a planificar la iluminación artificial de manera eficaz.

11. Condiciones Climáticas

Las condiciones climáticas también impactan el confort lumínico, ya que factores como la niebla, la lluvia o la nieve pueden afectar la cantidad de luz natural que entra en un espacio. Estos elementos deben ser considerados durante el proceso de diseño para asegurar que los espacios permanezcan iluminados y confortables en diferentes condiciones climáticas.

2.2. Estrategias de Diseño para Mejorar el Confort Lumínico

1. **Maximización de la Luz Natural:** Para maximizar la luz natural, es fundamental diseñar ventanas grandes y bien ubicadas que permitan la entrada óptima de luz solar. Incorporar claraboyas también puede incrementar la luminosidad en áreas interiores. Además, considerar la orientación de las ventanas permite captar la luz solar de manera efectiva a lo largo del día, aprovechando el movimiento del sol y ajustando el diseño según las estaciones.
2. **Control de Deslumbramiento:** El control del deslumbramiento se puede lograr mediante la incorporación de elementos de sombra como aleros, toldos y persianas, que filtran la luz solar directa y reducen el deslumbramiento. Es recomendable que estos elementos sean ajustables para adaptarse a diferentes

momentos del día. Asimismo, utilizar vidrios tratados que reduzcan el deslumbramiento sin comprometer la entrada de luz natural puede mejorar significativamente el confort visual en los espacios.

- 3. Distribución Eficiente de la Luz Artificial:** Una distribución eficiente de la luz artificial es clave para el confort lumínico. Se debe combinar iluminación general, de tarea y de acento para cubrir las diversas necesidades del espacio, asegurando que todas las áreas estén adecuadamente iluminadas. Además, el uso de reflectores que dirijan la luz hacia superficies reflectantes contribuye a una mejor distribución y ayuda a evitar zonas oscuras que puedan causar incomodidad visual.
- 4. Selección de Materiales y Acabados:** La elección de materiales y acabados juega un papel crucial en el confort lumínico. Utilizar colores claros y superficies reflectantes en paredes y techos maximiza la reflexión de la luz, creando ambientes más luminosos. Optar por texturas que reflejen la luz de manera efectiva, en lugar de acabados mate que absorben la luz, contribuye a aumentar la luminosidad del espacio y mejorar la calidad de la iluminación.
- 5. Tecnología de Iluminación Inteligente:** La integración de tecnología de iluminación inteligente permite optimizar el confort lumínico de manera eficiente. Sensores de luz pueden ajustar automáticamente la iluminación artificial según la cantidad de luz natural presente, lo que promueve un uso más eficiente de la energía. Además, los sistemas de control regulables que permiten ajustar la intensidad y el color de la luz artificial según las actividades y el momento del día ofrecen un mayor control sobre el ambiente luminoso.

- 6. Diseño de Espacios Abiertos:** El diseño de espacios abiertos facilita la circulación de la luz natural entre diferentes áreas, lo que puede reducir la dependencia de la iluminación artificial. Al crear un diseño de planta abierta, se logra una mayor conectividad visual y se permite que la luz se distribuya de manera más uniforme. Además, el uso de divisores de espacio transparentes, como paneles de vidrio, ayuda a mantener la continuidad visual y a maximizar la entrada de luz.
- 7. Incorporación de Vegetación:** Integrar vegetación en el diseño arquitectónico no solo mejora la estética del espacio, sino que también puede optimizar la calidad de la luz. El uso de plantas de interior ayuda a crear un ambiente más saludable y atractivo. Además, planificar adecuadamente el diseño paisajístico exterior asegura que la vegetación no obstruya la luz natural que entra al edificio, evitando sombras excesivas que puedan comprometer el confort lumínico.
- 8. Consideración del Ciclo Natural del Día:** Diseñar espacios que se adapten al ciclo natural del día es esencial para aprovechar la luz natural de manera eficiente. Esto implica permitir que los espacios se beneficien de la variación de luz a lo largo del día, utilizando sistemas que maximicen la entrada de luz en diferentes momentos. Incorporar ventanas de diferentes tamaños y configuraciones también puede ayudar a captar la luz de manera variada, ajustándose a las condiciones cambiantes del entorno.

Incidencia solar

Esta estrategia es fundamental en el diseño arquitectónico, ya que permite optimizar la entrada de luz natural, maximizando el uso de recursos naturales y reduciendo la dependencia de la iluminación artificial. La correcta planificación de la incidencia solar contribuye no solo al bienestar de los ocupantes, sino también a la eficiencia energética del edificio.

Características

- Separar espacios de áreas ruidosas
- Crear zonas de silencio mediante barreras físicas
- Incorporar diferentes alturas y volúmenes en el diseño
- Utilizar formas arquitectónicas que favorezcan la difusión y absorción del sonido
- Incorporar elementos de separación y materiales acústicos

Tabla 18. Incidencia solar

Patios interiores

Espacios abiertos situados en el interior de un edificio que permiten la entrada de luz natural y aire fresco. Actúan como un elemento clave en el diseño arquitectónico para mejorar el confort lumínico, ya que proporcionan una fuente adicional de iluminación. No solo enriquecen la calidad del ambiente interior, sino que también reducen la necesidad de iluminación artificial

Características

- Entrada de luz natural desde múltiples ángulos
 - Fomenta el sentido de conexión entre los espacios interiores
 - Ofrecen flexibilidad de diseño arquitectónico
 - Además de proporcionar luz natural, facilita la ventilación
-

Tabla 19. Patios interiores

Control de deslumbramiento

Es una estrategia esencial para mejorar el confort lumínico en espacios interiores. El deslumbramiento ocurre cuando la luz es tan intensa que causa incomodidad visual, lo que puede afectar la concentración y el bienestar de los ocupantes. Implementar medidas para controlar el deslumbramiento ayuda a crear ambientes más agradables y productivos, al tiempo que se optimiza el uso de la luz natural y artificial.

Características

- Generar elementos de sombra como aleros, toldos o persianas
 - La forma y ubicación de las ventanas son esenciales
 - Seleccionar superficies que no reflejen la luz excesiva
 - Utilizar vidrios con tratamiento antirreflejo
-

Tabla 20. Control de deslumbramiento

Elementos naturales

Se refiere a la integración de características como vegetación, agua y materiales naturales que influyen en la calidad de la luz y el ambiente. Esta estrategia busca no solo mejorar el confort lumínico, sino también fomentar la conexión con el entorno natural, lo que puede tener un impacto positivo en el bienestar psicológico de los ocupantes.

Características

- Inclusión de plantas en los espacios ayuda a suavizar la luz natural
- Elementos de agua pueden reflejar la luz y crear efectos visuales
- Plantas y árboles estratégicamente ubicados proporcionan sombra natural
- Materiales naturales como madera o piedra influyen en la percepción de la luz

Tabla 21. Elementos naturales

Manejo de superficies

La elección de superficies y acabados en el diseño arquitectónico es fundamental para optimizar el confort lumínico en un espacio. Estas decisiones afectan cómo la luz se refleja, se absorbe y se difunde dentro de un ambiente, influyendo en la calidad de la iluminación y en la percepción del espacio.

Características

- Utilizar colores claros en paredes y techos maximiza la reflexión de la luz
- Acabados brillantes o satinados mejora la cantidad de luz reflejada en un espacio
- Las texturas en las superficies ayudan a difundir la luz de manera uniforme
- Los acabados mate suaviza la luz y reduce la incomodidad visual

Tabla 22. Manejo de superficies

Control solar

El vidrio con control solar es un tipo de vidrio diseñado para regular la cantidad de luz solar que entra en un edificio, minimizando el deslumbramiento y el sobrecalentamiento mientras maximiza la entrada de luz natural. Esta estrategia es crucial para optimizar el confort lumínico, ya que permite un balance entre la luz natural y el control térmico, mejorando la eficiencia energética y el bienestar de los ocupantes.

Características

- Puede tener tratamientos especiales que reflejan la radiación infrarroja y reducen la ganancia de calor
 - Pueden incluir sistemas de sombreado interno y externo
 - Una alternativa es el vidrio tintado, que reduce el deslumbramiento y entrada de calor
 - No solo mejora el confort lumínico sino también es estético
-

Tabla 23. Control solar

Distribución de la luz artificial

La distribución eficiente de la luz artificial se refiere a la planificación y colocación de fuentes de iluminación dentro de un espacio para garantizar una iluminación uniforme y adecuada según las necesidades específicas de cada área. Esta estrategia es esencial para optimizar el confort lumínico, ya que ayuda a evitar zonas de sombra o deslumbramiento y mejora la funcionalidad y estética del ambiente.

Características

- Es fundamental utilizar una combinación de iluminación general
 - Podemos identificar la luz directa, indirecta, semi directa, semi indirecta, difusa y de efecto
-

- Debe estar alineada con el uso del espacio
- El uso de difusores en luminarias ayuda a dispersar la luz
- La altura y Angulo de las fuentes de luz son cruciales
- Utilizar reguladores de intensidad permite ajustar el nivel de luz según las necesidades
- Elegir fuentes de luz eficientes para reducir el consumo energético

Tabla 24. Distribución de la luz artificial

Ventanas y aperturas

Son elementos fundamentales en el diseño arquitectónico que permiten la entrada de luz natural en los espacios interiores. Su correcta planificación no solo maximiza la iluminación, sino que también mejora la calidad del ambiente y el bienestar de los ocupantes. Utilizar ventanas y aperturas de manera estratégica es crucial para optimizar el confort lumínico en cualquier edificación.

Características

- El tamaño debe ser el adecuado para el espacio
- La orientación influye en la cantidad y calidad de luz que ingresara
- Deben diseñarse para permitir la entrada de luz y ventilación
- Se puede incorporar aleros para controlar la entrada de luz directa
- Ventanas con patrones y tramas permite crear efectos visuales
- Debe integrarse armónicamente con el diseño interior

Tabla 25. Ventanas y aperturas

3. CONFORT ACÚSTICO

El confort acústico se refiere a la percepción subjetiva y objetiva de la calidad del ambiente sonoro en un espacio determinado. Se basa en un equilibrio entre sonidos deseables, como la música o la conversación clara, y sonidos no deseados o molestos, como el tráfico o el ruido de maquinaria. Este concepto es crucial para la salud y el bienestar de los ocupantes, ya que un ambiente acústico adecuado puede influir en la concentración, el descanso y la comunicación. Implica no solo la reducción de ruidos indeseables, sino también la mejora de la inteligibilidad del habla y la creación de un ambiente sonoro que promueva la satisfacción y el bienestar. Se define el confort acústico en términos de niveles de ruido aceptables y el control de la reverberación, destacando su importancia en la planificación arquitectónica.

3.1. Factores que influyen en el Confort Acústico:

1. Niveles de ruido externo

Fuentes de Ruido: Los ruidos provenientes de tráfico, maquinaria, construcción y actividades comunitarias afectan directamente el confort acústico en ambientes interiores. Los ruidos ambientales pueden ser una de las principales fuentes de contaminación acústica en entornos urbanos causando un impacto en la salud y el bienestar (Beranek, 2012).

2. Transmisión de sonido

Materiales de Construcción: Las propiedades acústicas de los materiales influyen en su capacidad para bloquear o transmitir sonido. Los materiales densos suelen

ser más eficaces en la absorción del sonido, en contraste con los materiales ligeros, que pueden facilitar su paso.

Diseño Arquitectónico: La forma y el diseño de un espacio también afectan la propagación del sonido. Un diseño meticulosamente planificado puede potenciar de manera notable la calidad acústica de un espacio. (Long, 2006).

3. Tiempo de reverberación

El tiempo que tarda el sonido en disminuir es crucial para la calidad acústica. Un tiempo de reverberación adecuado en interiores es esencial para la claridad del habla y el bienestar acústico.

4. Aislamiento Acústico

La capacidad de un espacio para prevenir la entrada de ruido exterior es esencial. La instalación de ventanas de doble acristalamiento y el uso de materiales aislantes son clave para optimizar el confort acústico.

5. Uso del espacio

Las actividades realizadas en un espacio determinan los requisitos acústicos. Los espacios diseñados para la concentración, como bibliotecas o salas de reuniones, necesitan un tratamiento acústico distinto al de las áreas abiertas.

6. Control de ruido

Estrategias como el uso de paneles acústicos y vegetación pueden mejorar el confort. La adopción de medidas para controlar el ruido es crucial en entornos urbanos para fomentar el bienestar.

3.2. Estrategias de Diseño para Mejorar el Confort Acústico

- 1. Uso de Materiales Absorbentes:** La selección de materiales que absorben el sonido, como paneles acústicos, alfombras y cortinas, es fundamental en el diseño acústico, ya que ayudan a reducir la reverberación y mejoran la claridad del sonido en el espacio, lo que resulta especialmente importante en entornos como auditorios, salas de conferencias y aulas.
- 2. Diseño de Espacios:** Una planificación adecuada de la disposición de los espacios puede influir significativamente en el confort acústico; agrupar áreas similares y separar los espacios ruidosos de aquellos que requieren silencio no solo mejora la acústica, sino que también optimiza la funcionalidad del espacio, permitiendo que las actividades se realicen de manera más eficiente.
- 3. Aislamiento Acústico:** Implementar técnicas de aislamiento, como el uso de ventanas de doble o triple acristalamiento y puertas con sellos acústicos, es clave para bloquear el sonido externo; esto minimiza la contaminación acústica procedente del exterior, creando un ambiente interior más tranquilo y cómodo.
- 4. Control de Reverberación:** Es fundamental considerar el tiempo de reverberación en el diseño, ya que una reverberación excesiva puede dificultar la comprensión del habla y crear un ambiente ruidoso; un tiempo de reverberación controlado mejora la inteligibilidad del habla y contribuye a un entorno más agradable y productivo.
- 5. Distribución de Mobiliario:** La disposición estratégica de muebles y objetos puede influir en la propagación del sonido; colocar estanterías, sofás y otros elementos puede ayudar a romper las ondas sonoras, contribuyendo a reducir la reverberación y creando zonas más tranquilas dentro de un mismo espacio.

- 6. Uso de Elementos Naturales:** Incorporar vegetación, como plantas y jardines verticales, puede mejorar la acústica de un espacio, ya que las plantas ayudan a absorber el sonido y, además de sus beneficios estéticos, contribuyen a un ambiente más saludable y agradable.
- 7. Ventilación Controlada:** Diseñar un sistema de ventilación que minimice el ruido exterior es fundamental, incluyendo sistemas de ventilación mecánica con características de silenciamiento y una ubicación estratégica de las entradas y salidas de aire, lo que asegura un ambiente confortable en términos de temperatura sin comprometer el confort acústico.
- 8. Control de Fuentes de Ruido:** Seleccionar equipos y tecnologías silenciosas es esencial para el diseño acústico; esto implica utilizar maquinaria y sistemas de climatización con bajo nivel de ruido, lo que ayuda a minimizar el ruido de fondo y contribuye a un entorno más agradable y productivo.
- 9. Integración de Tecnología de Sonido Activo:** Considerar la implementación de sistemas de cancelación activa de ruido en entornos ruidosos puede ser efectivo; estos sistemas utilizan tecnología para neutralizar sonidos no deseados mediante ondas sonoras opuestas, complementando las soluciones pasivas y mejorando la experiencia acústica en lugares como oficinas abiertas y entornos urbanos.

Diseño espacial

Se refiere a la planificación y organización de los espacios arquitectónicos de manera que se minimicen los problemas relacionados con el ruido y se optimice la calidad del sonido en el interior. Adecuada disposición de los elementos arquitectónicos, el uso de materiales adecuados y la creación de separaciones físicas.

Características

- Separar espacios de áreas ruidosas
 - Crear zonas de silencio mediante barreras físicas
 - Incorporar diferentes alturas y volúmenes en el diseño
 - Utilizar formas arquitectónicas que favorezcan la difusión y absorción del sonido
 - Incorporar elementos de separación y materiales acústicos
-

Tabla 26. Diseño espacial

Diseño de Mobiliario

Las sillas, ya estén ocupadas o vacías, no solo absorben una parte significativa de la energía de las ondas sonoras que las alcanzan, sino que también contribuyen a atenuar las ondas que se propagan en paralelo por encima de ellas.

Características

- Uso de materiales absorbentes, como textiles o paneles acústicos integrados
 - Diseños curvos que dispersan las ondas sonoras en lugar de reflejarlas
 - Diseño de piezas modulares
 - Separadores que sirvan como barrera acústica
 -
-

Tabla 27. Diseño de Mobiliario

Difracción del sonido

La difracción es el fenómeno por el cual las ondas, al encontrarse con un obstáculo o al pasar a través de una rendija, se desvían de su trayectoria original y se propagan en direcciones diferentes. Permite que el sonido se escuche incluso en áreas que no están directamente en la línea de visión de la fuente sonora.

Características

- La difracción es más pronunciada a bajas frecuencias
- La cantidad de difracción también depende del tamaño del obstáculo o la rendija en comparación con la longitud de onda.
- Permite que el sonido se escuche en lugares que no están directamente alineados con la fuente
- La difracción se aplica en diversas áreas, como en el diseño de auditorios y espacios acústicos, donde se busca controlar la propagación del sonido.

Tabla 28. Difracción del sonido

Difusión del sonido

La difusión del sonido en una sala se logra mediante la instalación de elementos diseñados específicamente para dispersar de manera uniforme y en múltiples direcciones la energía sonora que les llega. Este fenómeno es esencial para lograr un sonido equilibrado y agradable en una sala, evitando la acumulación de ecos y zonas de silencio.

Características

- La difusión busca lograr una distribución equitativa del sonido en toda la sala
 - Dispersa las ondas sonoras en múltiples direcciones
 - Ayuda a minimizar los ecos y las reflexiones indeseadas
 - La efectividad de la difusión depende del diseño y los materiales de los elementos utilizados, como paneles acústicos, muebles o estructuras arquitectónicas.
 - Se pueden utilizar diversos elementos, como difusores acústicos, paneles con formas irregulares y superficies texturizadas.
-

Tabla 29. Difusión del sonido

Materiales acústicos

Son aquellos diseñados para controlar y mejorar la calidad del sonido en un espacio, ya sea absorbiendo, difractando o reflejando ondas sonoras. Su uso es fundamental para reducir la reverberación, minimizar el ruido no deseado y crear un entorno sonoro más agradable y funcional.

Características

- Diseñados para absorber ondas sonoras, reduciendo la reverberación y el eco en un espacio
 - La efectividad depende de su densidad y porosidad
 - Diferentes materiales son eficaces en diferentes rangos de frecuencia
 - Existen variedad de materiales, paneles, cortinas acústicas, alfombras, espuma acústica y techos acústicos
 - Pueden integrarse estéticamente al interior
-

Tabla 30. Materiales acústicos

Paisajismo acústico

Se refiere al diseño y planificación de espacios exteriores e interiores utilizando elementos naturales y artificiales para controlar y mejorar el confort acústico. A través de la disposición estratégica de plantas, estructuras y otros elementos paisajísticos, se busca reducir el ruido no deseado y crear ambientes más agradables y tranquilos.

Características

- Uso de vegetación como barreras naturales
- Incorporación de muros de contención, cercas y otras estructuras
- Vegetación como elemento para propagación de ruido
- Se debe asegurar la integración con el contexto urbano o rural

Tabla 31. Paisajismo acústico

Sellos acústicos

Son elementos diseñados para minimizar la transmisión de sonido a través de las juntas y aberturas en puertas, ventanas y otros elementos arquitectónicos. Estos sellos crean un aislamiento efectivo al sellar espacios donde el sonido podría filtrarse, contribuyendo así a un entorno más silencioso y cómodo.

Características

- Fabricados con materiales que poseen propiedades acústicas
- Se adaptan a diferentes aplicaciones.
- De fácil instalación
- Pueden integrarse usualmente con el diseño interior

Tabla 32. Sellos acústicos

Fuentes de agua

Son elementos arquitectónicos y paisajísticos que generan sonido mediante el flujo y caída del agua. Estas fuentes no solo tienen un valor estético, sino que también actúan como un medio efectivo para enmascarar el ruido ambiental y crear un ambiente más tranquilo y relajante. Al emitir un sonido continuo y suave, ayudan a disminuir la percepción de ruidos no deseados.

Características

- Las fuentes de agua producen un ruido blanco que ayuda a enmascarar el ruido.
- Fácilmente integrados con el entorno
- Pueden suavizar las fluctuaciones de sonido en un espacio
- Añaden humedad al aire, beneficioso para climas secos
- Variedad de diseños

Tabla 33. Fuentes de agua

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASHRAE. (2017). *ANSI/ASHRAE Standard 55: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
- Beranek, L. L., & Vér, I. (2012). *Noise and Vibration Control Engineering: Principles and Applications*. Wiley.
- Cabrera, C. (2022). *Confort acústico en viviendas periféricas, mediante la construcción de paneles orgánicos. Caso de estudio: "Barrio Chonta Cruz" sector La Cascarilla de la ciudad de Loja* (Tesis de licenciatura, Universidad Internacional del Ecuador). Repositorio institucional de la Universidad Internacional del Ecuador. <https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/5007/1/T-UIDE-0342.pdf>
- Carrión Isbert, A. (1998). *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (1.^a ed.). Universidad Politécnica de Cataluña. <https://arqlemus.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/04/disec3b1o-acc3bastico-de-espacios-arquitectc3b3nicos.pdf>
- Givoni, B. (1998). *Climate Considerations in Building and Urban Design*. Wiley.
- Long, M. (2006). *Architectural Acoustics*. Academic Press.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). "Guidelines for indoor air quality: dampness and mould."
- Orr, D. W. (2004). *Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect*. Island Press.